

UOT 159.9

YENİYETMƏLİK DÖVRÜNDƏ SOSIAL SƏRİŞTƏLİLİYİN İNKİŞAF XÜSUSİYYƏTLƏRİ

DADAŞ-ZADƏ LEYLA SƏFƏRBƏYOVNA

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin
Ümumi psixologiya kafedrasının müəllimi

***Xülasə.** Elmi məqalədə yeniyetməlik dövründə sosial səriştəliliyin formalaşması və inkişaf xüsusiyyətləri təhlil olunur. Sosial səriştəlilik anlayışının mahiyyəti açıqlanır, onun ünsiyyət bacarıqları, emosional tənzimləmə, empatiya və sosial adaptasiya ilə əlaqəsi göstərilir. Yeniyetməlik dövrünün psixoloji xüsusiyyətləri nəzərə alınaraq, sosial bacarıqların inkişafına təsir edən amillər: ailə mühiti, məktəb, həmyaşıl qrupları və müasir rəqəmsal mühit araşdırılır. Tədqiqat nəticəsində sosial səriştəliliyin formalaşdırılmasının yeniyetmələrin şəxsiyyət inkişafında mühüm rol oynadığı müəyyən edilir.*

***Açar sözlər:** yeniyetməlik yaş dövrü, sosial səriştəlilik, sosial bacarıqlar, sosial inkişaf, şəxsiyyətin formalaşması.*

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ

ДАДАШ-ЗАДЕ ЛЕЙЛА САФАРБЕКОВНА

Преподаватель кафедры общей психологии
Азербайджанского Государственного
Педагогического Университета

***Аннотация.** Научная статья анализирует особенности формирования и развития социальной компетентности в подростковом возрасте. Объясняется сущность понятия социальной компетентности, показана её связь с коммуникативными навыками, эмоциональной регуляцией, эмпатией и социальной адаптацией. С учётом психологических особенностей подросткового возраста рассматриваются факторы, влияющие на развитие социальных навыков: семейная среда, школа, группы сверстников и современная цифровая среда. Результаты исследования показывают, что формирование социальной компетентности играет важную роль в развитии личности подростков.*

***Ключевые слова:** подростковый возраст, социальная компетентность, социальные навыки, социальное развитие, формирование личности.*

FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF SOCIAL COMPETENCE IN ADOLESCENCE

DADASH-ZADE LEYLA SAFARBEYOVNA

Lecturer at the Department of General Psychology
Azerbaijan State Pedagogical University

***Abstract.** This research article analyzes the development of social competence in adolescence. It explains the essence of the concept of social competence and demonstrates its connection with communication skills, emotional regulation, empathy, and social adaptation. Taking into account the psychological characteristics of adolescence, it examines factors influencing the development of social skills, including family, school, peer groups, and the modern digital environment. The study's results demonstrate that the development of social competence plays a significant role in adolescent personality development.*

Keywords: *adolescence, social competence, social skills, social development, personality development.*

GİRİŞ.

Sosial səriştənin inkişafı fərdin yaş xüsusiyyətlərinə uyğun şəkildə təşkil olunmalıdır. Uşağın şəxsiyyətinin formalaşması prosesində ən mürəkkəb mərhələlərdən biri yeniyetməlik dövrü hesab olunur. Bu mərhələdə yeniyetmənin şəxsiyyətində ümumi inkişaf, maraq dairəsinin genişlənməsi, özünüdərk səviyyəsinin yüksəlməsi və həmyaşıdları ilə münasibətlərdə yeni sosial təcrübələrin qazanılması müşahidə olunur. Bütün bunlar empatiya göstərmək, başqalarının hiss və çətinliklərini anlamaq, fədakarlıq etmək kimi sosial baxımdan dəyərli keyfiyyətlərin və motivasiyaların sürətlə formalaşmasına şərait yaradır.

Eyni zamanda bu dövrdə emosional sferanın sürətli inkişafı ilə bağlı müəyyən çətinliklər də ortaya çıxır. Yeniyetmələrdə əhval-ruhiyyənin tez-tez dəyişməsi, emosional gərginlik, artan həyəcanlılıq, impulsiv davranış və bir-birinə zidd hisslərin kəskin şəkildə ifadə olunması tez-tez müşahidə edilir. Bu xüsusiyyətlər psixologiyada yeniyetmə kompleksi kimi xarakterizə olunur. Bir sıra tədqiqatçılar yeniyetməlik dövrünü sosial risk mərhələsi kimi qiymətləndirirlər. Yeniyetmələrin yaş xüsusiyyətləri və cəmiyyətdə tutduqları keçid xarakterli sosial mövqə müxtəlif böhranlı vəziyyətlərin yaranmasına səbəb ola bilər. Bu problem bir çox alim və praktik pedaqoqların tədqiqat mövzusu olmuşdur.

Belə ki, bəzi tədqiqatçılar sosial mühit və onun humanistləşdirilməsi məsələlərini araşdırmışlar (Ş.A.Amonaşvili, V.İ. Slobodçikov). Digər alimlər sosial mühitin şəxsiyyətin inkişafına təsirini öyrənmişlər (N.N. İordanski, S.T. Şatski), həmçinin şagird və tələbələrin motivasiya problemləri də tədqiqat obyektinə çevrilmişdir (V.İ. Panov, Ş.R. Xisambeyev). Təhsil mühitinin yaradılması və onun pedaqoji idarə olunmasının təşkilati formalarının mahiyyəti V.P. Bepalko, V.S. Lazarev, M.M. Potaşnik, T.İ. Şamova, E.A. Yamburq və digər alimlərin işlərində geniş şəkildə araşdırılmışdır. Bununla yanaşı, inkişaf mühitinin idarə olunması məsələləri də V.A. Levin, O.G. Trinitatskaya və başqa tədqiqatçıların əsərlərində öz əksini tapmışdır. Sosial transformasiya şəraitində gənc nəslin həyata hazırlanması, onların sosial-iqtisadi dəyişikliklərə uyğunlaşa bilən və mənfəətli mühit təsirlərinə qarşı davamlı fərdlər kimi formalaşdırılması zərurəti getdikcə daha da artır. Müasir dövrdə həyatda uğur qazanmaq ümumtəhsil məktəblərinin məzunlarının sosial səriştəsi ilə sıx bağlıdır. Bu isə onların digər insanlarla səmərəli ünsiyyət qurmaq, cəmiyyət daxilində münasibətləri tənzimləmək və müxtəlif situasiyalarda düzgün qərarlar qəbul etmək bacarıqlarını əhatə edir. Belə bir şəraitdə yeniyetmələrin motivasiya sferasında, xüsusilə ünsiyyət prosesinin motivasiya strukturunda mühüm dəyişikliklər baş verir. Bu dövrdə valideynlər və müəllimlərlə münasibətlərin əvvəlki əhəmiyyəti nisbətən azalır, həmyaşıdlarla əlaqələr isə daha ön plana çıxır. Nəticədə yeniyetmələr üçün sosial qruplara daxil olmaq və özünü həmin qrupun üzvü kimi hiss etmək ehtiyacı daha güclü şəkildə özünü göstərir. Sosial və şəxsi səriştə başqalarının fərdi xüsusiyyətlərini və emosional vəziyyətlərini düzgün qiymətləndirmək, eləcə də müxtəlif sosial situasiyalarda adekvat davranış forması seçmək qabiliyyətini özündə birləşdirir. Normal inkişaf şəraitində bu bacarıqlar yeniyetmələrə sosial dəstək əlaqələrini genişləndirməyə, yeni dostluq münasibətləri qurmağa və mövcud dostlarla sağlam münasibətləri qoruyub saxlamağa imkan verir.

Nağızadə P.F. apardığı araşdırmalarda qeyd edir ki, “özünüdərk etmə sahəsində səriştə insanın öz duyğularını, məqsədlərini və dəyərlərini başa düşməsidir. Özünüidarə etmə sahəsində səriştələr insanın öz emosiya və davranışlarını tənzim edə bilməsidir. Sosial məsuliyyətli sahəsində səriştə gəstərmək başlarına müsbət münasibət bəsləmək və onlara hörmət etmədir” [1, s.90].

Yeniyetməlik dövrü həm də özünüdərk və özünütəhsil proseslərinin formalaşması, eləcə də fəaliyyətin əsas tənzimləyicilərindən biri olan özünəhörmət hissəsinin inkişafı baxımından xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bu amillər bütövlükdə şəxsi inkişaf prosesinə və fərdin özünü dərk etməsinə birbaşa təsir göstərir.

N.V. Kalinina sosial səriştəni təhsil müəssisəsinin cəmiyyətin, dövlətin və konkret sosial icmanın qarşıya qoyduğu sosial sifarişləri yerinə yetirmə səviyyəsi ilə əlaqələndirir və bunu təhsil

fəaliyyətinin səmərəliliyinin əsas göstəricilərindən biri kimi qiymətləndirməyi təklif edir [2, s.146–148].

Yeniyyətlik dövründə şəxsiyyət inkişafının xüsusiyyətlərini və yaş mərhələsinə uyğun inkişaf vəzifələrini təhlil edən N.V. Kalinina [2] yeniyyət- mələrin sosial səriştəsini xarakterizə edən əsas göstəriciləri müəyyənləşdirmişdir. Bu göstəricilərə inkişaf etmiş nəzarət hissi kimi məsuliyyət; davranışı təşkil etmək bacarıqları (özünün və başqalarının hərəkətlərinin nəticələrini nəzərə almaq, qarşıya qoyulan məqsədə nail olmaq üçün uyğun vasitələr seçmək və icra prosesini vahid iradi fəaliyyət kimi həyata keçirmək bacarığı); insanın iddia səviyyəsinə uyğun adekvat özünəhərmət; təlim fəaliyyətinə müsbət münasibət və nailiyyət əldə etməyə yönəlmiş motivasiyanın üstünlük təşkil etməsi; emosional vəziyyətləri tənzimləmək və emosional gərginliyi aradan qaldırmaq bacarıqları; müxtəlif, o cümlədən mürəkkəb həyat situasiyalarında ünsiyyət qurmaq və konstruktiv qarşılıqlı əlaqə yaratmaq qabiliyyəti, eləcə də tərəfdaşına qarşı empatiya hissini inkişafı daxildir [2].

Təəssüf ki, müasir dövrdə yeniyyətlərin müəyyən bir hissəsi sosial səriştənin aşağı səviyyəsini nümayiş etdirir. Onların bir çoxu cəmiyyətdə tələb olunan sosial rolları yerinə yetirməyə hazır olmur, müstəqil qərar qəbul etməkdə çətinlik çəkir, öz hərəkətlərinin mümkün nəticələrini əvvəlcədən qiymətləndirə bilmir və davranışlarına görə məsuliyyət hissini tam şəkildə dərk etmir. Belə bir vəziyyət bütövlükdə cəmiyyət üçün sosial baxımdan risk yaradır və bu prosesi idarə etməyi daha da çətinləşdirir. Bunun göstəricilərindən biri də yeniyyətlər arasında yetkinlik yaşına çatmayanların cinayətkarlıq hallarının, aqressiya və zorakılıq meyillərinin artmasıdır.

Məktəb təcrübəsində tətbiq olunan pedaqoji təsir vasitələri isə hər zaman gözlənilən nəticəni vermir. Bu səbəbdən yeniyyətlərdə sosial səriştənin formalaşdırılması və inkişaf etdirilməsi məsələsi getdikcə daha aktual xarakter alır. Nəticədə, hərtərəfli təhsil mühitində yeniyyətlərin sosial səriştəsinin inkişaf etdirilməsinə olan ehtiyac ilə pedaqoji elm və praktikada bu problemin yetərinə işlənməməsi arasında müəyyən ziddiyyət meydana çıxır [3].

Yeniyyətlər üçün öz sosial səriştələrini inkişaf etdirmək asan məsələ deyil, çünki onların güclü ünsiyyət ehtiyacı çox vaxt əsas bacarıqların yetərsizliyi ilə ziddiyyət təşkil edir. Bu bacarıqlara ünsiyyət qurmaq, dinləmək, söhbət aparmaq, hisslərini ifadə etmək, tənqidlərə cavab vermək və başqalarının fikirlərini və davranışlarını tənqidi qiymətləndirmək daxildir. Sosial səriştə yalnız şagirdlərin fəaliyyətdə dərin şəxsi marağı olduqda inkişaf edir. Əgər müəllim şagirdlərdən sosial səriştənin təhsil nəticəsi kimi formalaşmasını gözləyirsə, onları məcbur etmək əvəzinə, motivasiya yaratmaq daha təsirli yanaşmadır. Yeniyyətləyin sosial səriştənin inkişafı kontekstində digər mühüm aspekti isə onların əvvəlcədən formalaşmış mənlilik anlayışlarını bəzən rədd etmələridir [4]. Subyektiv dünya təcrübəsinin qavranılması və bu dünyada öz yerini müəyyən etmək prosesi isə əsasən digər insanlarla qarşılıqlı əlaqə yolu ilə baş verir.

Yeniyyətlər fəaliyyət və ünsiyyət vasitəsilə başqalarının qiymətləndirmə və fikirlərindən yeni dəyərlər sistemini mənimsəyirlər. Özünü obyektiv meyarlarla qiymətləndirmək arzusu, cəmiyyətin bərabərhüquqlu üzvü kimi özünə marağ göstərmək, faktiki və potensial nailiyyətlərə əsaslanan daxili özünəhərmət meyar- larının formalaşması və sosial cəhətdən qəbul olunmuş ideal mənliliyin inkişafı onların sosiallaşmasını və sosial səriştələrinin inkişafını dəstəkləyir. Nəticədə yeniyyətlərdə adekvat özünəhərmət və məqsədyönlü istəklər formalaşır.

Yeniyyətlik dövrünün xarakterik xüsusiyyətləri əsasən sosial mühitin təsiri ilə müəyyənləşir. Uşağın cəmiyyətdəki mövqeyinin dəyişməsi, böyüklərin dünyası və onun dəyərləri ilə yeni münasibətlər qurarkən yerini yenidən müəyyən etməsi şüurunda yeni məzmunun formalaşmasına gətirib çıxarır. Yeniyyətlənin özünü müşahidə etmək, özünü qiymətləndirmək, özünü təsdiqləmək və özünü təkmilləş- dirmək istəyi onun güclü və zəif tərəflərini təhlil etməsi, hərəkətlərində və məqsədlərində nəyi doğru, nəyi yanlış sayacağını müəyyənləşdirməsi, nəyin həyata keçirilməli və nəyin qarşısının alınmalı olduğunu anlamaq bacarığı ilə sıx bağlıdır.

Yeniyyətlik dövrü eyni zamanda özünüdərk, özünəhərmət və özünü- qavrayışın inkişaf etdiyi mühüm mərhələdir. Bu yaşda uşaqların maraqları, qabiliyyətləri və istedadları qeyri-adi dərəcədə müxtəlif və dəyişkəndir. Onların maraqlarının spesifik istiqamətləri isə tez-tez təsadüfi hallarla: moda meyilləri, sosial nüfuz, yaxud marağ dairəsində olan bir şəxs ilə qarşılaşmalarla əlaqələndirilir [5].

Yeniyyətlər daim öz hədlərini sınağa çalırlar. Bu proses özünü kəşf etmə baxımından bir növ məşq funksiyasını daşıyır; hər bir uğur və ya uğursuzluq onların özünüdərkini əsasını formalaşdırır. Yeniyyətlər başqaları ilə müqayisələr aparmaq, onların xüsusiyyət və keyfiyyətlərini qiymətləndirmək yolu ilə öz Mənlərini inkişaf etdirirlər. Bu dövrdə onlar zaman perspektivlərini müəyyənləşdirməyə və gələcəkləri üçün planlar qurmağa başlayırlar, lakin bu fəaliyyət çox vaxt sistemsiz və şüurlu şəkildə həyata keçirilir.

Öz gələcəyini və həyatda rolunu müəyyən etmək yeniyyətləyin əsas vəzifələrindən biridir. Bu çərçivədə təhsil və tərbiyə prosesində onların gələcək həyatlarını formalaşdırmaq bacarıqları, xüsusilə də şüurlu seçimlər etmək və bu seçimlərə görə məsuliyyət daşımaq qabiliyyəti inkişaf etdirilməlidir. İradə gücü və iradə ilə yönəldilmiş davranışlar məsuliyyət hissinin inkişafı ilə sıx bağlıdır. Özünə nəzarət yetkin fərd üçün vacib keyfiyyət sayılır və yeniyyətlər tərəfindən də dəyərləndirilir. Lakin tipik yeniyyətlər zəif iradə, nizamsızlıq və məqsədlərdən asanlıqla imtina etmə meylli ilə fərqlənir. Buna görə məqsədlərin gücləndirilməsi iradə bacarıqlarının formalaşmasında mühüm rol oynayır. Sosial cəhətdən bacarıqlı yeniyyətlər isə şüurlu şəkildə məqsəd qoymağı və ona nail olmaq üçün planlı şəkildə hərəkət etməyi öyrənirlər. Yeniyyətlilik dövrünün inkişafında əsas məqamlardan biri yeniyyətlərin yetkinləri xarakterizə edən bacarıq və keyfiyyətləri mənimsəmək istəyi ilə əlaqədar olan “yetkinlik” hissidir. Bu hiss, həmçinin sosial baxımdan yetkin fərdləri hələ yetkin olmayanlardan fərqləndirən ən vacib şəxsiyyət xüsusiyyəti olan məsuliyyətin inkişafını təmin edir. Məsuliyyət isə sosial sərəştənin formalaşmasının əsasını təşkil edir.

Yuxarıda qeyd olunan xüsusiyyətlər və yeniyyətləyin digər mühüm aspektləri sosial sərəştənin mahiyyətini müəyyən etməyə imkan verir. Həmyaşıl qruplarında inkişaf edən yeniyyətlərdə sosial sərəştənin göstəricilərinə adekvat motivasiya səviyyəsi, öz gələcəyini müəyyən etmək bacarığına hazırlıq, həmyaşıl-larla ünsiyyətdə maneəsizlik, sosial normaları mənimsəməyə açıqlıq, şəxsi seçimlər etməkdə mövcud sosial təcrübənin tətbiqi və müxtəlif praktik fəaliyyətlərdə iştirak daxildir.

Yeniyyətlilik dövrünə xas fizioloji, psixoloji və sosial dəyişikliklər, gəncin yeni həyat şəraitinə uyğunlaşmaq üçün şəxsi və emosional bacarıqlarına yüksək tələblər qoyur. Bu bacarıqlar sosiallaşma prosesinin əsas komponentlərindən biridir. Bu dövrdə yeniyyətlənin şəxsiyyətinin formalaşması, cəmiyyətdə yeni sosial mövqe tutmaq arzusu, öz Məninin qavranılması, böyüklər qarşısında özünü təsdiqləmək və potensialından tam istifadə etmək istəyi baş verir. Yeniyyətlilik xüsusiyyətləri arasında əhəmiyyətli insanların dəyişməsi, həmyaşıl və böyüklərlə münasibətlərin yenidən qurulması və əsasən sosial testlərin tətbiqi də önəmlidir. Rus ədəbiyyatında yeniyyətlərin aparıcı fəaliyyət növlərini müəyyən etmək üçün ən azı dörd əsas yanaşma mövcuddur. Bu dövrdə həmyaşıl-lar yeniyyətlər üçün maraq mərkəzinə çevrilir. Buna görə də, onların sosial sərəştəsini və yaradıcı düşüncəsini qiymətləndirmək məqsədilə həmyaşıl-ları, valideynləri və müəllimləri ilə qarşılıqlı əlaqələr vasitəsilə öyrənmək daha səmərəlidir. Yeniyyətlərdə sosial sərəştənin inkişafını aşağıdakı göstərici qrupları ilə müəyyən etmək olar:

1/ Sosial məsuliyyət, emosional sabitlik, fərdi fəaliyyət, adekvat özünəhərmət, könüllü nəzarət, özünənam, tolerantlıq və nailiyyətə yönəlmiş motivasiya.

2/ İnsanlararası qarşılıqlı təsirlərin təhlili; başqaları ilə ünsiyyətdə verbal və qeyri-verbal ifadələrin düzgün qiymətləndirilməsi; öz və başqalarının fəaliyyət və davranışlarının nəticələrini qabaqcadan görmə; sosial qarşılıqlı təsirin məntiqini anlama; başqaları ilə konstruktiv ünsiyyət; ünsiyyət bacarıqları; məhsuldar və sosial yönümlü fəaliyyətlərin təşkili.

3/ Sosial sərəştənin mahiyyəti, strukturu və funksiyaları, davranış pozuntuları və sağlam həyat tərzinin prinsipləri haqqında biliklər; cəmiyyətdə uğurlu sosiallaşmanı təmin edən şəxsi keyfiyyətlər barədə məlumatlar.

4/ Şəxsi səviyyədə sosial sərəştənin yuxarıda qeyd olunan xüsusiyyətlərinin mövcudluğu və inkişaf dərəcəsi; insanların cəmiyyətdə qarşılıqlı əlaqə üsulları, həyat istiqamətləri və məqsədləri barədə anlayış; sağlam həyat tərzinin qavranılması.

Lakin bu göstəricilərə çatmaq müəyyən zaman tələb edir. Bu baxımdan, N. V. Kalinina tərəfindən irəli sürülən yeniyetmələrin sosial səriştəsinin inkişaf səviyyələrinin təsviri məqsəduyğun hesab olunur [2,s.59].

Müəllif yeniyetmələrin sosial səriştəsinin inkişafını üç mərhələyə bölür:

- ilkin səviyyə: aşağı motivasiya, zəif ünsiyyət bacarıqları və sosiallaşma səviyyəsi, məsuliyyət hissənin zəifliyi, aşağı özünəhərmət və özünə nəzarət, çətin həyat vəziyyətlərində qeyri-konstruktiv davranışların üstünlük təşkil etməsi.

- qeyri-sabit səviyyə: aşağı nailiyyət motivasiyası, zəif sosiallaşma və ünsiyyət bacarıqları, yüksək özünəhərmət, maneələrə qarşı qeyri-konstruktiv reaksiyaların üstünlük təşkil etməsi; bəzən isə yüksək nailiyyət motivasiyası ilə maneələrə qarşı konstruktiv davranışların formalaşması müşahidə olunur.

- sabit səviyyə: yüksək nailiyyət motivasiyası, məsuliyyət hissənin inkişafı, aktiv sosiallaşma, ünsiyyət bacarıqlarının yüksək səviyyədə olması, emosional sabitlik, adekvat özünəhərmət və maneələr qarşısında konstruktiv reaksiyaların formalaşması.

NƏTİCƏ.

Aparılan təhlil göstərir ki, yeniyetməlik dövrü sosial səriştəliliyin formalaşması üçün həlledici mərhələdir. Bu dövrdə əldə olunan sosial bacarıqlar fərdin gələcək həyatında mühüm rol oynayır. Sosial səriştəliliyin inkişafı ailə, məktəb və sosial mühitin birgə təsiri ilə mümkün olur. Sosial səriştəliliyin gücləndirilməsi onların həm fərdi, həm də ictimai həyatında uğur qazanmasına zəmin yaradır. Nəticə olaraq yeniyetməlik dövründə sosial səriştəliliyin psixoloji inkişafı yalnız fərdin sosiallaşmasını təmin etmir, həm də onun gələcəkdə məsuliyyətli, empatik, adaptiv və məqsədyönlü yetkin şəxsiyyət kimi formalaşmasının təməlini qoyur.

Problemin aktuallığı. Müasir cəmiyyətdə sosial münasibətlərin mürəkkəbləşməsi və ünsiyyət formalarının dəyişməsi yeniyetmələrin sosial səriştəliliyinin inkişafını aktuallaşdırır. Xüsusilə sosial şəbəkələrin təsiri, virtual ünsiyyətin artması və real sosial əlaqələrin zəifləməsi yeniyetmələrin sosial bacarıqlarının formalaşmasına yeni tələblər irəli sürür. Bu dövrdə sosial səriştəliliyin kifayət qədər inkişaf etməməsi ünsiyyət çətinliklərinə, sosial uyğunlaşma problemlərinə və emosional gərginliyə səbəb ola bilər. Buna görə də, yeniyetməlik mərhələsində sosial səriştəliliyin inkişaf xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi xüsusi aktuallıq kəsb edir.

Problemin elmi yeniliyi yeniyetməlik dövründə sosial səriştəliliyin inkişafının kompleks şəkildə: psixoloji, pədaqoji və sosial aspektlərdə araşdırılmasıdır. Tədqiqatda ənənəvi yanaşmalarla yanaşı, müasir rəqəmsal mühitin yeniyetmələrin sosial davranışına təsiri də nəzərə alınır. Sosial səriştəliliyin struktur komponentləri sistemli şəkildə təqdim olunur və onların qarşılıqlı əlaqəsi yeni yanaşma ilə izah edilir.

Problemin praktik əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, əldə olunan nəticələr yeniyetmələrin sosial bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi istiqamətində istifadə oluna bilər. Məqalədə təqdim olunan tövsiyələr müəllimlər, psixoloqlar və valideynlər üçün faydalı metodik vəsait kimi çıxış edə bilər. Sosial səriştəliliyin inkişafına yönəlmiş proqramların hazırlanmasında və təlim-tərbiyə prosesində tətbiq edilə bilər.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI:

1. Nağızadə P.F. Sosial emosional bacarıqların sağlam sinif mühitinə təsiri. İSNN 2409-8817.Sosial və humanitar elmlərin müasir problemləri. Elmi əsərlər toplusu. Cild 90, № 3,- 2023. -s.89-92.
2. Калинина Н. В. Формирование социальной компетентности как механизм укрепления психического здоровья подрастающего поколения // Психологическая наука и образование. -2001. № 4. -С. 16-21.
3. Иванов, Д.А. Компетентности и компетентностный подход в современном образовании. Метод. пособие. Д.А. Иванов. М.: Чистые пруды, - 2007. – 32 с.
4. Гиенко, Л.Н. Деятельность социального педагога по формированию социальной компетентности подростков в общеобразовательном учреждении [Текст]: Сибирский педагогический журнал. – 2008. № 8. - С. 298–303.
5. Лукьянова И. И. Базовые потребности возраста как основа развития социальной компетентности у подростков //Психологическая наука и образование. 2001. № 4. С. 41—47.
6. Яшина, А. В. К вопросу о проблемах социальной компетенции подростков / А. В. Яшина. - Текст : непосредственный // Молодой ученый. - 2025. - № 27 (578). - С. 123-125
7. Марасанов, Г. И. Социальная компетентность: психологические условия развития в юношеском возрасте. / Г.И. Марасанов, Н.А, Рототаева. – Изда-тельство : Когито-Центр, - 2003. - 345 с
8. Михайлина М. Ю. Социальная компетентность подростка как способ преодоления кризисной ситуации // Психология системного функционирования личности. Саратов, 2004.
9. Нагайченко Н.Н. Социальная компетентность старшеклассников: содержание и структура понятия. - Ярославский педагогический вестник - 2012 - № 3 - Том II (Психолого-педагогические науки)
10. Devine, R. T., & Apperly, I. A. (2022). Willing and able? Theory of mind, social motivation, and social competence in middle childhood and early adolescence. First published: 07 July 2021. <https://doi.org/10.1111/desc.13137>.
11. Barbot, B., & Heuser, B. (2017). Creativity and identity formation in adolescence: A developmental perspective. In M. Karwowski & J. C. Kaufman (Eds.), *The creative self* (pp. 87-98). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-809790-8.00005-4>.